

A

A

K

T

n

Haydarov Kamoliddin Baratovich

n

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

o

E-mail: k.khaydarov@tsue.uz

t

Tel: +998959092284

a

t

t

k

p

ko

a

us

os

s

h

h

ish

fizika

b

qtish

va

o

tkazish

zamon

talabidir.

F-fikringizni

bayon

eting,

S-fikringiz

bayoniga

sabab

ko

rsating,

M-ko

rsatgan

sababingizga

misol

keltiring,

U-fikringizni

umumlashtiring

(FSMU)

texnologiyasini

munozarali

masalalarni

xal

etishda,

baxs-

munozaralar

o

tkazishda

yoki

o

quv

rejasi

asosida

biron

bir

bo

lim

o

rganib

bo

lingach

qo

llanilishi

mumkin.

Chunki

bu

texnologiya

talabalarni

o

z

fikrini

himoya

qilishga,

erkin

fikrlash

va

o

z

fikrini

boshqalarga

o

tkazishga,

ochiq

holda

baxslashishga,

shu

bilan

bir

qator

da

talabalarni

o

quv

jarayonida

egallagan

bilimlarini

taxlil

etishga,

qay

darajada

egallaganliklarini

baxolashga

hamda

talabalarni

baxslashish

madaniyatiga

o

rgatadi.

Shu

maqsadda

ishlab

chiqilgan

texnologiyalarga

asoslangan

amaliyot

mashg

ulotlari

juda

ham

talabalarga

zarur

bo

lgan

bilimlarni

o

zlashtirishga

va

dars

sifatini

oshirishga

qo

yilgan

maqsad

va

natijalarga

erisha

olishga

imkon

tug

diradi.

e

AKT

sohasida

fizika

fanidan

amaliyot

mashg

ulotlariga

«FSMU

texnologiya»

(Fizika,

Statistik,

Matematik,

Uslublar)

ni

tadbiq

etish,

o

quv

jarayonini

yanada

samarali

va

qiziqarli

qilishda

yordam

beradi.

Bu

texnologiyani

tadbiq

etishning

bir

necha

yo

nalishlarini

ko

rib

chiqaylik:

l

1.

Interaktiv o

qitish:

Talabalar

uchun

interaktiv

simulyatsiyalar

va

amaliy

mashg

ulotlari

tashkil

etish.

Masalan,

fizik

qonunlarni

simulyatsiya

qilish

orqali

tushuntirish.

2.

Onlayn

resurslar:

O

quv

materiallarini

onlayn

platformalarda

taqdim

etish,

masalan,

video

darslar,

interaktiv

testlar

va

muhokamalar.

3.

Ma

lumot

tahlili:

O

quvchilarga

statistik

ma

lumotlar

bilan

ishlash

va

ularni

tahlil

qilish

ko

nikmalarini

rivojlantirish.

Bu,

masalan,

tajribalar

natijalarini

tahlil

qilishda

yordam

beradi.

”

n

i

f

i

4. Jamoaviy loyihalar: Talabalar o'rtasida jamoaviy ishlarni tashkil etish, bu orqali ularning hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.
5. O'z-o'zini baholash: Talabalar o'z bilimlarini baholash uchun onlayn testlar va kvizlar o'tkazish.
6. Real hayot misollari: Fizikaning amaliyotdagi qo'llanilishi, masalan, muhandislik, ekologiya va texnologiyalar bilan bog'liq misollar keltirish.

Bu usullar yordamida o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va ularga fizikani yanada qiziqarliroq o'rganish imkonini yaratish mumkin.

Bu maqolada asosan pedagogik texnologiya, texnologik jarayon, texnologik xarita, va h.k. atamalarning tushunchalari berilib ketilgan bo'lib, ularning har biriga dars jarayonida ishlatilish holatlari ham keltirib o'tilgan.

Bo'lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olish katta ahamiyatga egadir, chunki u har bir mavzu, har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi. Bunday texnologik xaritani tuzish oson emas, chunki buning uchun o'qituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy metodika, pedagogik va axborot texnologiyalaridan xabardor bo'lishi, shuningdek juda ko'p metodlarni bilishi kerak bo'ladi.

Akt sohasida fizika fanidan amaliyot mashg'ulotlariga «FSMU texnologiya» sini tadbiq etish mavzusi, asosan, **fizika** fanining amaliyotlarda qo'llanilishi va **FSMU texnologiyalari** (Fizika, Suv, Mexanika, Umumiy texnologiyalar) asosida yangi metodikalarni joriy etish bilan bog'liq. Bu mavzu bo'yicha ba'zi kamyob va qiziqarli ma'lumotlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. FSMU texnologiyalari va ularning amaliyotga ta'siri

- **FSMU texnologiyasi** – bu zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan va ilmiy ishlanmalarni ishlab chiqishda fizika, mexanika, suv, va umumiy texnologiyalarni birlashtiradigan yondashuvdir. Bu texnologiya, asosan, texnik va ilmiy muammolarni hal qilishda ko'p sohalar bo'yicha o'zgarishlar yaratadi.
- **Fizika** amaliyotlariga integratsiya qilish uchun FSMU texnologiyasi asosida fizika fanining amaliy va nazariy qismlari birlashtiriladi. Bu o'z ichiga o'quvchilarga moslashtirilgan yangi yondashuvlar, dasturlar, model va simulyatsiyalarni kiritadi.

2. Fizika fanidan amaliy mashg'ulotlarda FSMU texnologiyalaridan foydalanish

- **Laboratoriya ishlarini optimallashtirish**: FSMU texnologiyasi yordamida fizika fanining laboratoriya mashg'ulotlari samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, virtual va interaktiv simulyatsiyalar orqali talabalarga kuchli amaliy ko'nikmalar beriladi. Bunda, o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladi, balki ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.
- **Modellashtirish va simulyatsiya**: FSMU texnologiyasi yordamida talabalarga o'zgaruvchan fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish va simulyatsiya qilish imkoniyati yaratilib, ilmiy tajribalar va eksperimentlar

natijalari haqida aniq va to'g'ri tushuncha hosil qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

3. FSMU texnologiyalarining o'quvchilarga ta'siri

- **Interaktiv o'qitish metodlari:** Bu texnologiya yordamida o'quvchilar ilmiy ko'nikmalarni faol ravishda rivojlantirishga yordam beradigan interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar o'quv mashg'ulotlari davomida turli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalardan foydalanishlari mumkin.
- **O'quvchilarning tajriba va ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini oshirish:** FSMU texnologiyalari yordamida fizika faniga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin. O'quvchilar, texnologiyalar yordamida amaliy tajribalar va eksperimentlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanishlari, shu bilan birga, ilmiy izlanishlar olib borishlari mumkin.
- FSMU texnologiyasi fizika fanidan o'quv dasturlarini yanada integratsiyalashgan va innovatsion formatda ishlab chiqishga yordam beradi. Bu texnologiyalar ko'pincha maxsus qurilmalar va apparatlar yordamida amaliy mashg'ulotlar davomida qo'llaniladi.
- O'quvchilar bilimni nafaqat kitoblardan, balki o'quv dasturlari, interaktiv modellar va tajriba orqali oladi. Bunda ular ilmiy metodlarni, eksperimentlarni va turli xildagi texnikaviy usullarni o'rganadilar.

5. FSMU texnologiyalarining fizika fanining tashkiliy va pedagogik asoslari

- **Pedagogik yondashuvlar:** FSMU texnologiyalari pedagogik metodlarni ham yangilashni talab qiladi. Misol uchun, talabalar o'qish jarayonida ilmiy eksperimentlarni yaratish, turli simulyatsiyalarni ishlatish orqali yangi ilmiy natijalarga erishishlari mumkin.
- **Amaliyotdagi qiyinchiliklar:** Biroq, FSMU texnologiyalarini joriy etishdan oldin o'qituvchilar va ilmiy xodimlar uchun maxsus treninglar, mashg'ulotlar o'tkazish zarurati mavjud. Bu texnologiyalarni to'liq va samarali joriy etish uchun muayyan o'quvchilarni o'zlashtirishga tayyorlash zarur.

o

6

Umuman olganda, FSMU texnologiyalarining fizika faniga integratsiyasi o'quvchilarga yangi bilimlarni olishda ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar ilmiy ishlanmalar va o'quv jarayonlarini yanada samarali va modernizatsiya qilingan shaklda amalga oshirish imkonini beradi.

Texnologik xarita qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayoni yaxlit xolda aks etgan bo'lishi, hamda aniq kafolatlangan natija, dars jarayonini tashkil etishning texnologiyasi to'liq o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak.

Quyida biz fizika fanidan «Elektromagnetizm» bo'limi bo'yicha o'tkaziladigan darsning oldindan loyihalashtirilgan texnologik xaritasini misol tariqasida ko'rsatamiz.

Mavzu:	Elektromagnetizm
--------	------------------

Maqsad, vazifalar	Talabalarga magnit maydonning mohiyati, ahamiyati va asoslarini tushuntirish. Mavzuga oid tarqatilgan materiallarni talabalar tomonidan yakka va guruh holatida o'zlashtirib olishlari hamda suhbat-munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o'zlashtirilganligini nazorat qilish, ularning bilimini baholash.
O'quv jarayonining mazmuni	Magnit maydonini, toklarni o'zaro ta'sirini, magnit maydon induktsiyasini sirkulyatsiyasini sabablarini ko'rsatish. Bio-Savar-Laplas qonunini ta'rifini, formulasini ko'rsatish va misollar keltirish.
O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi	Metod: Og'zaki bayon qilish, suhbat munozara. «Skarabey» texnologiyasi. Forma: Amaliy mashg'ulot, kichik guruhlardan va jamoada ishlash. Vosita: Tarqatma materiallar: matnlar, blankalar. Usul: Tayyor yozma materiallar va chizmalar asosida. Nazorat: Og'zaki nazorat, savol javoblar, kuzatish, o'z-o'zini nazorat qilish. Baholash: Rag'batlantirish: 5 balli sistema asosida.
Kutiladigan natijalar	O'qituvchi: Mazmuni qisqa vaqt ichida barcha talabalar tomonidan o'zlashtirilishiga erishadi. Talabalar faolligini oshiradi. Talabalarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bir vaqtning o'zida ko'pchilik talabalarni baholaydi. O'z oldiga quygan maqsadlariga erishadi: Talaba: «Elektromagnitizm» bo'limi bo'yicha egallagan bilimlarni masala yechishga qo'llashni, yakka va guruh bo'lib ishlashni, nutqini rivojlantirib, eslab qolish qobiliyati kuchaytiradi va o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganadi.
Kelgusi rejalar (taxlil, o'zgarishlar)	O'qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va darsga tadbiq etish, takomillashtirish. O'z ustida ishlash. Mavzuni xayotiy voqealar bilan bog'lash. Pedagogik mahoratni oshirish: Talaba: Matn bilan mustaqil ishlashni o'rganish. O'z fikrini ravon bayon qila olish. Shu mavzu asosida qo'shimcha material topish va uni o'rganish. O'z fikri va guruh fikrini tahlilqilib bir yechimga kelish malakasini hosil qilish.

-Har bir talabaga FSMU texnologiyasining 4 bosqichli yozilgan qog'ozlar tarqatiladi. F-fikringizni bayon etish: S-fikringiz bayoniga sabab ko'rsating: M-ko'rsatgan sababingizni isbotlab, misol (dalil) keltiring, U-fikringizni umumlashtiring.

1-Variant

(F)-Magnit maydon induktsiyasining ta'riflab bering.

- (S)- Magnit maydon ta'sirini sababini ko'rsating.
- (M)- Magnit maydon ta'sirini misollar keltiring.
- (U)- Magnit maydon induktsiyasini formulasini yozing va xalqaro birliklar sistemasida o'lchov birligini keltirib chiqaring.

2-Variant

- (F)-Toklarning o'zora ta'sirida vositachi nima?
- (S)-Toklarning o'zaro ta'sirini sababini ko'rsating.
- (M)-Toklarning o'zaro ta'sirini misollar keltiring.
- (U)- Toklarning o'zaro ta'sir formulasini ko'rsating.

3-Variant

- (F)-Bio-Savar-Laplas qonunini ta'riflab bering.
- (S)- Bio-Savar-Laplas qonunida V-yo'nalishini sababini ko'rsating.
- (M)- Bio-Savar-Laplas qonunini qo'llanishga misollar keltiring.
- (U)- Bio-Savar-Laplas qonunini formulasini yozing va xalqaro birliklar sistemasida o'lchov birligini keltirib chiqaring

«FSMU texnologiya»sini AKT sohasida fizika faniga tadbiiq etishda yanada ilg'or yondashuvlarni ko'rib chiqamiz:

- **Kengaytirilgan haqiqat (AR):** Talabalar uchun AR texnologiyalaridan foydalanib, fizikaviy tajribalarni jonlantirish. Masalan, tajribalar paytida o'quvchilar o'z smartfonlari yoki planshetlarida 3D model va simulyatsiyalarni ko'rishlari mumkin.
- **Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish:** Fizika fanida tajribalar o'tkazish jarayonida real vaqt rejimida ma'lumot to'plash va tahlil qilish u
- **Mashina o'rganish (ML):** Fizikaviy tajribalar natijalarini tahlil qilishda mashina o'rganish algoritmlaridan foydalanish. Bu talabalar uchun ma'lumotlar tahlilini va fizik qonunlarning amaliyotdagi qo'llanilishini o'rganishda yordam beradi.
- **Virtual Haqiqat (VR):** Fizika fanida tajribalarni virtual muhitda o'tkazish imkonini beruvchi VR texnologiyalaridan foydalanish. Bu talabalar uchun xavfsiz va qiziqarli tajribalar o'tkazish imkonini yaratadi.
- **Ochiq ma'lumotlar va crowdsourcing:** Talabalarni global miqyosda fizik tadqiqotlarga jalb qilish uchun ochiq ma'lumotlar bazalari va crowdsourcing

o'rib chiqish mumkin.

❖ Fizika va matematikani integratsiya qilish: qadimgi falsafiy yondashuvlar

Qadimgi Yunonistonning matematik va fizika fanlariga bo'lgan qarashlari, zamonaviy **FSMU texnologiyalarining** shakllanishida asos bo'lib xizmat qilgan. **Fizika**, suv (gidrodinamika), **mexanika**, va **umumiy texnologiyalarni** birlashtirishda qadimgi falsafalar va ilmiy yondashuvlar ta'sir ko'rsatgan. Bu

yondashuvlarni analiz qilish orqali, FSMU texnologiyalarining tarixiy ildizlarini ko‘rish mumkin.

1. Pifagor (M.A. 570–495) va matematik modellashtirish

Pifagor va uning izdoshlari, tabiatdagi harakatlarni **sonlar va geometrik shakllar** bilan izohlashgan. Bu qarash, hozirgi zamon **FSMU texnologiyalariga** o‘xshash tarzda, tabiiy hodisalarni matematik modellashtirish va fizik jarayonlarni simulyatsiya qilishning dastlabki formalaridan biridir. Pifagor tomonidan qo‘llanilgan **matematik modellar**, bugungi kunda **FSMU texnologiyalarining** ilmiy metodologiyasiga o‘xshaydi, chunki ular turli fizika jarayonlarini o‘rganish va tushunish uchun matematik va texnik usullarni birlashtirgan.

2. Aristotel (M.A. 384–322) va tabiatni kuzatish

Aristotel tabiatni tushunishda va fizik hodisalarni izohlashda, zamonaviy **FSMU texnologiyalarining eksperimentlar va observatsiya** asosida o‘rganishga intilgan. Aristotelning **“Fizika”** asarida u **tabiatning oddiy qonunlarini** va ular qanday ishlashini tushuntirib, biror fizika hodisasini tushunish uchun eksperimentlar o‘tkazish zarurligini ta’kidlagan. Bu, hozirgi zamon pedagogikasida, **amaliyot mashg‘ulotlarini** o‘tkazishda qo‘llanadigan **interaktiv va amaliy metodologiyalarga** o‘xshaydi. Bu yondashuv **FSMU texnologiyalari** orqali ko‘plab laboratoriya ishlarini va tajribalarni amalga oshirishda yordam beradi.

❖ Fizika va mexanikaning integratsiyasi: qadimgi texnologiyalar

Fizika va mexanika sohalarining qadimgi o‘rganilishi ham **FSMU texnologiyalariga** o‘xshash tarzda yangi texnologik inshootlar va usullarni yaratishga yordam berdi.

1 Arximed (M.A. 287–212) va mexanikasining tushunchalari

Arximedning **gidrostatik prinsip** va **levorotatsion kuchlarga** oid kashfiyotlari bugungi kunda ham **FSMU texnologiyalarida** keng qo‘llaniladi. Arximed, tabiiy jarayonlarni tushunishda matematik modellar va eksperimentlar yordamida **tezlik va kuchlarni** o‘rganishning muhimligini ko‘rsatgan. Masalan, uning **“Arximed prinsipi”** — “bir jism suyuqlikda cho‘kib borayotganda unga ko‘tarilish kuchi ta’sir qiladi” — fizika fanining asosiy tushunchalaridan biridir. Bu prinsipning o‘zi, **FSMU texnologiyalarida** amaliyot mashg‘ulotlarida **gidrodinamikani** o‘rganishda foydalaniladi.

2 Evklid (M.A. 300–275) va geometrik modellashtirish

Evklidning **geometriya prinsiplaridan** foydalanish, **FSMU texnologiyalarida** tabiiy hodisalarni matematik modellashtirishning asosiy yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi. Masalan, Evklidning **to‘g‘ri chiziq, nuqta, va tekislik haqidagi tushunchalari**, bugungi kunda fizika amaliyotlari va simulyatsiyalarni yaratishda asosiy rol o‘ynaydi. Geometriya va fizikani integratsiyalash, **FSMU texnologiyalarining** eksperimentlar va amaliy mashg‘ulotlardagi samaradorligini oshiradi.

❖ **Suv va texnologiyalar: qadimgi ilmiy izlanishlar**

Suvning fizikasi, ya'ni gidrodinamika va gidrostatika, qadimgi ilmiy izlanishlarda katta o'rin tutgan. Misol uchun, qadimgi **Misr** va **Yunonistonda** suyuqliklarning harakati va fizik qonunlari o'rganilgan. Arximedning "**Suvdagi jismning ko'tarilish kuchi**" haqidagi kashfiyoti, **FSMU texnologiyalarida** bugungi kunda gidrodinamikaning asosiy yondashuvlaridan biri hisoblanadi.

1. Hidrostatika va gidrodinamik usullar

Qadimgi zamonlarda ham, suyuqliklarning fizikaviy xususiyatlarini tushunish uchun muayyan **texnologik usullar** qo'llanilgan. Arximed, shu bilan birga, **suyuqliklarda harakatlanishning** fizik qonunlarini o'rganib, koinotda harakatlanayotgan jismlarning qanday kuchlarga duch kelishini aniqlagan. Bugungi kunda, **FSMU texnologiyalarida** suyuqliklar va harakatlanuvchi jismning muvozanati va kinetik energiyasini tushunish uchun bu qadimgi bilimlar asosida matematik modellar ishlab chiqiladi.

❖ **Texnologik ilm-fan: kosmologiya va astrofizikaga ta'siri**

Qadimgi **kosmologiya** va **astrofizikaga** oid ilmiy izlanishlar ham, **FSMU texnologiyalarining** kelajakdagi rivojlanishiga zamin yaratgan. Misol uchun, **Ptolemey** va **Aristarchus** o'zlarining **geotsentrik** va **heliotsentrik** tizimlar haqidagi qarashlari orqali koinotning tabiiy qonuniyatlarini o'rganishga harakat qilishgan. Bu qadimgi ilmiy qarashlar, bugungi zamon **FSMU texnologiyalarining** amaliy mashg'ulotlarida koinot, energiya va harakat qonuniyatlarini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa:

Yuqorida zikr etilgan fikr-mulohazalarni inobatga olib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, raqamlashtirish jamiyat va davlat rivojlanishining bir bo'lagiga aylandi. Yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va darsga tadbiiq etish, takomillashtirish. Xususan, Elektromagnitizm bo'limi bo'yicha egallagan bilimlarni masala yechishga qo'llashni, yakka va guruh bo'lib ishlashni, nutqini rivojlantirib, eslab qolish qobiliyati kuchaytiradi va o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganadi. Har bir talabaga FSMU texnologiyasining 4 bosqichli yozilgan qog'ozlar tarqatiladi. F-fikringizni bayon etish: S-fikringiz bayoniga sabab ko'rsating: M-ko'rsatgan sababingizni isbotlab, misol (dalil) keltiring, U-fikringizni umumlashtiring.

Muxtasar aytganda, Mazmuni qisqa vaqt ichida barcha talabalar tomonidan o'zlashtirilishiga erishadi. Talabalar faolligini oshiradi. Talabalarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bir vaqtning o'zida ko'pchilik talabalarni baholaydi. O'z oldiga quygan maqsadlariga erishadi.

Qadimgi ilmiy izlanishlar va falsafiy qarashlar, hozirgi **FSMU texnologiyalarining** dastlabki asoslarini tashkil etadi. Ular matematik modellashtirish, fizika va mexanikani integratsiyalash, va tabiiy hodisalarni o'rganishda qo'llanilgan usullar orqali bugungi zamon **amaliyot mashg'ulotlarida**

foydalaniladigan yondashuvlar va metodlarni shakllantirishga yordam bergan. Bu qadimgi texnologiyalar va ilmiy yondashuvlarni o‘rganish, **FSMU texnologiyalarining** samaradorligini oshirishga va zamonaviy fizik amaliyotlarni yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va veb saytlar:

1. Q.P.Abduraxmanov, V.S.Xamidov, N.A.Axmedova, FIZIKA. Darslik.Toshkent.2018 y.
2. Q.P.Abduraxmanov, A.V.Umarov, V.S.Xamidov, O.O.Ochilova “Fizika masalalar to‘plami” Toshkent-2020
3. Khan Academy — fizika va boshqa fanlar uchun bepul resurslar.
4. <https://phet.colorado.edu/>
5. <https://www.wikipedia.org/>